

ТЕМИРБЕТОН УСТУНЛАРИНИ КУЧАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ
асс. С.Ф.Бозоркулов (cssukhrob@gmail.com).
Термиз муҳандислик-технология институти

***Аннотация.** Мазкур мақолада мамлакатимизда темирбетондан бунёд этилган бино ва иншоотларни вақт ўтиши билан юк қўтарувчи устунларини эксплуатациявий кўрсаткичларини пасайиши натижасида ёки уларнинг юк қўтариши қобилиятини ошириши зарурати тугилганда уларнинг юк қўтариши қобилиятини тиклаш ёки оширишида қандай усуллар билан кучайтириши мумкинлиги ёритилган. Шунингдек, темирбетон устунларни кучайтиришида керакли тавсиялар берилган.*

***Калим сўзлар:** устун, кучайтириши, усуллар, арматура, метал халқа, бурчаклик.*

***Abstract.** In this article, we have covered what methods can be used to restore or increase the load-bearing capacity of buildings and structures constructed from reinforced concrete in our country as a result of a decrease in the operational indicators of the load-bearing columns over time or when there is a need to increase their load-bearing capacity. Also, the necessary recommendations are given when laying reinforced concrete columns.*

***Keywords:** column, strengthening, methods, armature, steel jacketing, steel corner.*

***Аннотация.** В этой статье рассмотрели какие методы могут быть использованы для восстановления или увеличения несущей способности зданий и сооружений, построенных из железобетона в нашей стране в результате снижения эксплуатационных показателей несущих колонн с течением времени или когда возникает необходимость в увеличении их*

несущей способности. Также даются необходимые рекомендации при усилении железобетонных колонн.

Ключевые слова: колонна, усиление, методы, арматура, стальная обойма, стальной уголок.

Кириш қисми. Шаҳарларимизнинг кўркини яхшилашда ва уларга бетакрор қиёфа беришда реконструкциянинг ўрни бекиёсдир. Сабаби, реконструкциялашни амалга оширганда янги қурилишга нисбатан сезиларли равишда иқтисодий жиҳатдан маблағ кам сарфланиб, шуниндек, кетадиган меҳнат сарфи ҳамда вақтдан анча тежалади. Шунга қарамасдан, қурилиш конструкцияларини, хусусан, темирбетон конструкцияларни кучайтириш, аксарият ҳолларда кўп меҳнат талаб қиладиган ва иқтисодий жиҳатдан қиммат жараён. Шу сабабдан кучайтириш бўйича қарор қабул қилишдан олдин янги эксплуатация шароитларида мавжуд конструкциялардан фойдаланиш имкониятини чуқур таҳлил қилиш лозим. Бундан ташқари қурилиш конструкцияларини кучайтиришда у ёки бу усулни танлаш, бино реконструкциясининг техник вазифасига боғлиқ. Унга ҳажмий-тархий ечимнинг мумкин бўлган ўзгаришлари, юклар ва эксплуатация шароити киради. Қурилиш конструкцияларини кучайтиришнинг самарали вариантини танлашда уларни ҳақиқий иш тавсифини ва қандай юклар таъсири остида бўлишини аниқлаш муҳимдир. Масалан, мавжуд темирбетон устуннинг деформацияланган схемада ҳисоблаш унинг ҳисобий юк кўтаришини ошириш имконини беради. Шу мақсадга йиғма ригелларни, ораёпмаларни, томёпмаларни ва умуман қурилиш конструкцияларни бирга ишлашини ҳисобга олиш орқали бунга эришиш мумкин [1].

Конструкцияни кучайтириш икки схема бўйича амалга оширилиши мумкин:

- қўшимча юкни тўла ёки қисман ўзига қабул қилувчи янги юксизлантирувчи ёки алмаштирувчи конструкция барпо қилиш;

- мавжуд конструкциянинг юк кўтарувчанлигини ошириш (уни ҳисобий схема ва зўриқиш ҳолатини ўзгартирмасдан ёки ўзгартириб, кучайтиришнинг махсус усулларини қўллаб амалга ошириш мумкин).

Кучайтирилувчи конструкцияни (устунни) ҳисоблаш I ва II чегаравий ҳолатлар бўйича амалга оширилади. Биринчи гуруҳ бўйича элементлар мустаҳкамлик, устуворлик ва чидамликка, иккинчи гуруҳ бўйича эса конструкциялар бикрлик ва ёрикбардошликка текширилади. Агар кучайтириш нуқсонлар ва юк кўтарувчанликнинг пасайиши билан боғлиқ бўлса, темирбетон конструкциялар фақат I гуруҳ чегаравий ҳолатлар бўйича ҳисобланади [2].

Асосий қисм. Темирбетон конструкцияли бино ва иншоотлар устунларининг ҳақиқий юк кўтариш қобилиятини ҳисоблаб аниқлаш, уларнинг эксплуатацион яроқлилигини ва реконструкция лойихасини ишлаб чиқишда мақсадга мувофиқ кучайтириш усулини танлаш учун зарурдир. Бу ҳисоблар амалдаги меъёрий лойихалаш хужжатлари асосида бинонинг зилзилабардошлилигини баҳолаган ҳолда бажарилади ва натижалар асосида хулосалар қабул қилинади.

Темирбетон каркасли бинолар устунларини техник ҳолатини ўтказилган кўпгина текширишлар натижаларига кўра, уларда эксплуатация жараёнида кўп учрайдиган дефектлар, шикастланишлар ва деформациялар қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин:

- майда толали дарзлар, кесим юзасини кесиб ўтувчи ва кесиб ўтмайдиган дарзлар - очилиш кенглиги 0.3 мм ва ундан кўп;
- бетон химоя қатламининг бузилиши, бўйлама арматуранинг очилиб қолиши ва бўртиб чиқишлари;
- юзани кесиб ўтувчи оғма дарзлар (устуннинг эгилган кесимига қадар ва бутун юза бўйлаб) очилиш кенглиги 0.3 мм ва ундан кўп;
- кесим юзани баландлиги бўйлаб ўзаро силжиши ва бошқалар.

Юқорида қайд қилинган дефект ва шикастланишларга кўп жихатдан темирбетон устунларни монтаж қилиш (йиғиш) вақтида йўл қўйилган хатоликлар сабаб бўлиши мумкин. Кўпинча қуйида келтирилган хатоликлар кузатилади:

- вертикалликдан устун ўқининг меъёрдан ортиқ оғиши;
- устуннинг тархдаги ўрнининг силжиши;
- устунларнинг баланд жойлашган ўринларига риоя қилинмаганлиги;
- устунларнинг ўзаро ва пойдеворлар билан бирикишини нотўғри бажарилиши;
- пайвандларни бошқа турдаги пайвандларга алмаштириш (элементлар уланиш жойида ёй пайвандга алмаштириш ва хаказо), шунингдек, пайванд чокларнинг узунлиги ва кесим юзасининг камайиши;
- устунлардаги ўзаро бирикмаларда сифати паст бўлган бетонларни қўллаш;
- айрим ҳолатларда бирикмаларни яхлитлашда бетоннинг ёш даврида паст харорат таъсирида унинг музлашига йўл қўйиш;
- монтаж учун яққол дефектларга эга бўлган темирбетон устунларни қўллаш ва бошқалар [3].

Бу дефектлар орасида энг кўп салбий оқибатларга олиб келувчиси – бу устунларнинг вертикал оғишидир. Чунки бунинг натижасида бўйлама юкнинг таъсирида қўшимча эксцентриситет ҳосил бўлиб, номарказий сиқилиш содир этади ва оқибатда карказнинг юк кўтариш қобилятининг пасайиши кузатилади. Бундан ташқари, устунларнинг вертикалдан оғиши натижасида қўшимча горизонтал зўриқишлар содир бўлади. Бу зўриқишлар барча устунлар орасида тақсимланади. Агарда ораёпма плиталар диски етарли яхлитликга эга бўлса, бу ўз навбатида оғган устунларга салбий таъсир кўрсатади. Мана шундай ҳолатларнинг салбий таъсирларини камайтириш

учун ораёпма горизонтал дисклар яхлитлигини ва уларнинг устунлар билан ишончли боғланишини таъминлаш муҳимдир.

Дефект ва шикастланишларга эга бўлган темирбетон устунларни юк кўтариш қобилитини қайта тиклаш учун ўтказиладиган ҳисобларда, биринчи навбатта, уларни янгидан лойихалашга нисбатан фарқли равишда қўйидагиларни инобатга олган ҳолда бажариш зарур бўлади:

- устун бетонни мустаҳкамлигини бузмасдан синовлар ўтказиш орқали олинган натижаларни статистик ишлов бериш орқали ўрнатилган натижаларидан фойдаланиш;

- агарда ишчи бўйлама арматураларда коррозия юзага келган бўлса, бунинг оқибатида унинг кесим юзасини камайишини ва у билан бетон орасидаги боғланишнинг бузилганлигини баҳолаш зарур бўлади [4].

Темирбетон устунларни кучайтиришнинг самарали усуллари билан бири уларга темирбетон ёки металл ҳалқалар ўрнатишдир (1-расм). Энг оддий темирбетон ҳалқанинг бўйлама ва кўндаланг арматураси кучайтириладиган устун арматураси билан боғланмаслиги мумкин. Аммо, кучайтиришнинг бундай усулида эски ва янги бетоннинг биргаликда ишлашини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Бу эса кучайтириладиган конструкция бетон юзасига қум сепувчи аппарат билан чизиклар тушириш ёки металл чўтка билан ишлаш ҳамда бетонлашдан олдин босим остида эски бетон юзасини ювиш орқали эришилади.

1-расм. Устунни темирбетон халқа билан кучайтириш:

1-кучайтириладиган устун; 2-халқа; 3-халқанинг бўйлама арматураси; 4-халқанинг кўндаланг арматураси.

Адгезияни яхшилашга ҳамда агрессив муҳитларда бетон ва арматуранинг химоялаш учун полимербетон қўллаш тавсия этилади. Устун халқасининг қалинлиги ҳисоблаш ва конструктив талаблардан (бўйлама ва кўндаланг арматуралар диаметрлари, химоя қатламнинг қалинлиги ва ҳ.к.) келиб чиққан ҳолда аниқланади, одатда 300 мм гача қабул қилинади. Бўйлама ишчи арматуранинг кесим юзаси ҳам ҳисоблаш орқали аниқланиб, диаметри сиқилишга ишлайдиган стерженлар учун камида 16 мм, чўзилишга ишлайдиган стерженлар учун 12 мм қабул қилинади.

Темирбетон халқаларни кўндаланг арматура боғлаш усулида диаметри камида 6 мм, пайвандлаш усулида эса камида 8 мм бўлган симдан бажарилади. Кўндаланг арматуралар қадами бўйлама арматура диаметрининг 15 баробарида олинади, лекин 200 мм дан ошмаслиги лозим.

Мавжуд ва кўшимча арматуралар орасидаги боғлиқлик таъминланган темирбетон халқалар самаралироқ ҳисобланади (лекин кўп меҳнат

сарфланади). Бундай халқалар мавжуд арматуранинг ёки бетон ҳимоя катламининг жиддий шикастланган ҳолатида тавсия этилади.

Бундай ҳолларда кучайтириладиган конструкциянинг арматураси тоза металл даражасига етгунча яхшилаб тозаланади, бузилган хомутларни бетонда кўндаланг ариқчалар очиш орқали қайта тикланади ва янги хомутлар ўрнатиб, уларни бўйлама арматуралар билан бириктирилади. Қўшимча бўйлама арматурани мавжуд арматурага бириктирув қаламчалари (диаметри 10-16 мм, АII синфли арматура) ёрдамида пайвандланади. Устун деворга ёпишган, халқани алмаштиришнинг иложи бўлмаган ҳолда, бир томони беркитилмаган қоплама (рубашка) бир томонлама бетонлаш тавсия этилади. Устунларда бундай амал, хомутларни устун арматурасига пайвандлаш йўли билан бажарилади.

Иш олиб бориш муддатлари қисқа бўлганда ва устун кесим юзасини оширишнинг иложи бўлмаганда, кучайтириш учун устун томонларига бурчакли металл прокатлар ўрнатилади ва бириктирув планкалари билан ўрнатилган бурчакли металл прокатлардан иборат металл халқалар тавсия қилинади (2-расм). Устуннинг ишлаши металл бурчакларнинг устун юзасига зич ёпишувига ва кўндаланг планкаларнинг олдиндан зўриқтирилишига боғлиқ. Металл бурчакларнинг бетон юзасига зич ёпишуви учун устун томонлари нотекисликларни йўниб ва цемент қоришмаси билан тўлдирилиб текисланади. Бириктирув планкаларига олдиндан зўриқтириш бериш иссиқлик усули билан амалга оширилади. Бунинг учун планкалар бир тарафидан ҳалқа бурчакларига пайванд қилинади, сўнгра газ горелкаси ёрдамида 100-120°C гача қиздирилади ва қизиган ҳолда планканинг иккинчи тарафи пайвандланади. Планкалар совуганда устун кўндаланг кесим юзасида сиқилиш рўй беради, бу эса устуннинг юк кўтаришини оширади. Юкланган устунларнинг кучайтиришни самарали воситаси, олдиндан зўриқтирилган метал ҳовонлар (распорка)дир. Устунларнинг бир томонида жойлашган

олдиндан зўриктирилган устун-тиргакли катта ёки кичик эксцентриситетли номарказий сиқилувчи устунларнинг юк кўтарувчанлигини ошириш учун кулланилади. Устунларнинг икки томонида жойлашган олдиндан зўриктирилган устун-тиргакли металл ҳалқалар ёрдамида эгувчи моментнинг ишораси ҳар хил бўлган номарказий сиқилган устунларнинг юк кўтарувчанлиги оширилади. Олдиндан зўриктирилган бир томонлама ҳовонлар бир-бири билан металл планкалар орқали бириктирилган икки бурчаклардан иборат. Ҳовоннинг юқориги ва пастки зоналарида қалинлиги 15 мм дан кам бўлмаган махсус планкалар пайвандланади, улар юкни таянч бурчакларига узатиб берадилар ва ҳовон кесим юзасига тенг кесим юзага эга бўладилар. Планкалар ҳовон бурчагининг чеккасидан 100-120 мм чиқиб туради ва тортқич болтлари учун иккита тешикча билан таъминланган бўлади [5].

2-расм. Устунларни металл ҳалқа билан кучайтириш.

1-устун; 2-ўрнатиладиган бурчаклик тиргак; 3, 4-бирлаштирувчи пўлат тахтача (тиргак ишчи ҳолатга келганидан сўнг пайвандланади);

Консолли устунларнинг консол қисмида турли таъсир ва юклар ёки нотўғри арматуралаш натижасида ёриқлар пайдо бўлиши билан шикастланиш ҳолатлари учрайди.

Устунларни консол қисмини кучайтиришда консолнинг иккала томонидан олдиндан зўриктирилган тасма ёрдамида тортиладиган швеллерлар билан кучайтирилади (3-расм).

3-расм. Устуннинг консол қисмини кучайтириш.

а-горизонтал ҳолда қўйилган тасма билан б-қия ҳолда қўйилган тасма 1-консол; 2-тўсин; 3-олдидан зўриқтирилган тасма; 4-гайка; 5-швеллер; 6-пўлат тахтача шайба тасмани маҳкамлаш учун; 7-настки тиргак пластинка; 8-юқори тиргак стержен ва пластинка; 9-қия ҳолда қўйилган шайба [6].

Хулоса / тавсиялар: Ўтказилган техник тадқиқотлар натижаларига кўра, шуни айтиш мумкинки, бино ва иншоотларнинг темирбетон устунлари бошқа юк кўтарувчи конструкцияларга қараганда камроқ дефект ва шикастланишларга эга. Шунингдек, саноат биоларининг темирбетон устунлари кенг шаклдаги дефект ва шикастланишга эга, чунки уларни эксплуатацияси даврида кўп техник талабларга ўз вақтида тўлиқ

бажарилмайди. Шу билан бир қаторда, темирбетон устунларга камдан-кам ҳолатда ташқи кучлар ошиб кетиши кузатилади ва улар материаллар ҳисобий қаршилигининг 60% гача бўлган кучланишлар остида ишлайди. Темирбетон устунларни кучайтиришни самаралироқ усулларида бири темирбетон ёки металл ҳалқалар ўрнатишдир. Иш олиб бориш муддатлари қисқа бўлганда ва устун кесим юзасини оширишнинг иложи бўлмаганда, устун қирраларига бурчакли металл прокатлар ва бириктирув планкалардан иборат металл ҳалқалар ўрнатиш тавсия этилади. Устунларни консол қисмини кучайтиришда консолнинг иккала томонидан олдиндан зўриктирилган тасма ёрдамида тортиладиган швеллерлар билан кучайтириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар (манбалар) рўйхати

1. Б.Х Рахимов, С.Т. Қосимова, Ш. Шоджалилов, О.А. Бадер “Бино ва иншоотлар реконструкцияси”, Тошкент, 2008 йил.
2. Б.А. Асқаров, Ш.Р. Низомов, “Темирбетон ва тош-ғишт конструкциялари”, Тошкент, 2003 йил.
3. А.А.Ходжаев, А.Т.Хотамов, С.А.Юсупходжаев, Б.А.Тўлаганов “Конструкцияларни шикастланиш сабаблари ва бузилиш оқибатларини аниқлаш”, Тошкент, 2004й.
4. Ш.Р. Низомов, А.Т. Хотамов “Бино ва иншоотларни техник баҳолаш”, Тошкент, 2013 йил.
5. Б.Х Рахимов, С.Т. Қосимова, Ш. Шоджалилов, О.А. Бадер “Бино ва инженерлик тизимини қайта тиклаш”, Тошкент, 2011 йил.
6. А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук “Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий”, Томск, 1990г.
7. А.А. Ходжыев, S.F. Bozorqulov, “**Strengthening of concrete structures using FRP composites**”, Arxitecture, Qurilish va Dizayn, Toshkent-2022y.

8. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.

9. Olloyor M., Rustam K., Botir M. High-Performance Concrete on Base Building Waste //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 13. – С. 43-46.

10. Алланазаров Қ. О., ўғли Холбоев М. У. INFLUENCE OF BUILDING MATERIALS ON THE ENVIRONMENT //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 195-202.